

ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ НА ПРИМЕРЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Бозорова Мухаббат Абдурахмановна

*Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Национальный исследовательский университет Бухарский институт управления
природными ресурсами*

*Старший преподаватель кафедры «Узбекский язык и литература, иностранные языки»
mbozorova20@gmail.com*

Аннотация: В статье говорится о восточном образе в узбекском переводе стихотворений Генриха Гейне, среди которых важное место занимают образы. Стихи Генриха Гейне были переведены на узбекский язык известным узбекским поэтом Абдуллой Шером. Читая эти стихи, можно заметить, что поэт проник в психику Хейна, и сумел умело передать тонкость и художественное великолепие немецкого языка на узбекском языке.

Ключевые слова: образ, мотив, восточный стиль, лирический герой.

В возникновении этих мотивов или образов также было велико значение и влияние ислама. В произведениях восточной литературы, образцах классической историко-литературной эпохи, есть особые мотивы, особая тишина и красота. Слова, скользкие мелодической мелодией, мягко потрясают эмоции читателя. Один из основных мотивов – изображения боли и переживаний влюбленных и влюбленных. По сравнению с западной поэзией мы наблюдаем разные реальности, которые раскрывают в стихотворении иной вес и образ. Подобный стиль с интересом наблюдают и изучают не только читатели, которых привлекает Восток, но и любители литературы, встретившие знакомые и красивые образы в западной литературе. В переводах порог дома упоминается на языке влюбленного, желающего посетить красивый дом. Для восточной классической литературы это один из самых красивых движущихся образов:

Eldi meni ostonasiga,
Ko'ylaklari, oyoq uchlari
Tekkan sovuq zinapoyaning
Toshlarini o'pardim g'arib.
Es hat mich zu ihrem Hause geführt,
Ich küßte die Steine der Treppe,
Die oft ihr kleiner Fuß berührt
Und ihres Kleides Schleppe.

В приведенном выше стихотворении нет порогового слова. мифические представления или традиции, связанные с порогом дома, характерны для узбекского народа. Переводчик говорит, что любовник отвел возлюбленную к порогу дома, а не к себе домой. Образ целования ступенек в следующих стихах также происходит на пороге и стал прекрасным восточным образом. Предметы, к которым прикасается рука любовника, лицо, волосы или какая-либо часть тела, т. е. любой живой и неодушевленный предмет, который дорог любовнику, дорог и мужу и изображается как символ любви между ними, и эти художественные элементы для любовника. Это священные фетишистские предметы, способные вытереть слезы хиджрана. Йор поклоняется им как части своего возлюбленного так же, как он поклоняется любви. У Алишера Навои, величайшего представителя турецкой литературы, есть такой стих:

Yog`lig`ing ilgimda ashkimni ravona aylaram,
Ko`zga surtib ashk aritmoqni bahona aylaram

Тональность стихов Генриха Гейне мы наблюдали у трех переводчиков. Если богатые классическими мелодиями переводы Миртемира и Абдуллы Шера представляют Генриха Гейне узбекскому читателю как настоящего восточного влюбленного, страдающего любовной болью, то в переводах молодого переводчика Нурмухаммада Абдузоирова чувствуется и агония любви.

Прилагательные, используемые в стихотворениях, переведенных Абдуллой, очень эффективны и предотвращают повторение слов в переводе. Например, в следующем стихотворении вы можете увидеть такое восточное слово, как махбубам, взятое из арабского языка:

Mahbubamdan ayro tushgan dam
Men unutmadi yosh to'kmoqni ham;
Yurak to'la ko'z yoshu faryod,
Yig'lolmayman men esa, hayhot!1

Или воплощение образа влюбленного в образ седовласого юноши могло бы выразить простые и искренние чувства влюбленной:

Bir bo'z yigit sevdi yosh qizni,
Qiz ko'nglida boshqa yigit bor;
Boshqa yigit o'zgasini der,
Shu o'zga qiz unga bo'lur yor.2

В оригинальной версии используется слово «джунглинг» (мальчик). Слово «серый» добавил переводчик. Слово «серый» есть только в толковом словаре узбекского языка. Оно означает ребенка, подростка, полного сил, не вкусившего горечи жизни. Чтобы выразить светлые чувства влюбленного юноши, который еще не может различить настоящую любовь и любовь к любимой девушке, переводчик дал определение слова «мальчик» применительно к тому же возрасту, т.е. «подростковый».

В поэтических образцах турецкой классической литературы есть еще один образ, который появляется во всех газелях как влюбленный. Это образ соловья. Поэты уподобляют гуляющего по саду соловья влюбленному, который страдает и стонет от любви к своей возлюбленной, и отмечают, что он поет о любви и выражает боль влюбленного. В сборнике стихотворений Генриха Гейне «Книга песен» есть такие стихотворения, большая часть которых посвящена взаимоотношениям возлюбленного и возлюбленной. Мы видим это в следующем стихотворении:

"Oh"lar urib yig'lashlarimga
Quloq solar tunda bulbullar.
Erkam, meni sevsang joningdan,
Gullarimni hadya etardim.
Bulbul kuyin darchang yonida –
Kuylab-kuylab tongni kutardim3.

Генрих Гейне часто использовал образ этой птицы. Переводчики также перевели в его стихах мелодии любви. Вышеприведенное стихотворение было переведено одним из крупнейших наших поэтов Хайридином Салахом. Произведения Хейна также увлекали этого поэта. Песня соловья звучит в стихотворении как пример слов влюбленного возлюбленному. Неудивительно, что эти тона сблизили этого представителя немецкой литературы с Востоком, чем Гете.

Поэт родом из Германии, Парижа, Англии. Очевидно, что он жил в Европе. По этой причине естественно, что образы, использованные в его стихах, отличаются от образов восточной литературы. Образы соловья-любовника или ласточки-символа дружбы одинаковы, что характерно для Запада, и естественно, что мы встречаем и образы птиц, живущих на Западе, и эти образы имеют свои собственные место в западной литературе. имеет конкретное значение. Но на переводчиках также лежит обязанность приблизить незнакомые образы стихотворения к восточному читателю. В следующем стихотворении

1 <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/haynrix-hayne-ishqiy-qoshiqlar-abdulla-sher-tarjimalari>.

2 O'sha manba

3 Karimov Shavkat. Nemis adabiyoti tarixi. – T.: "Mumtoz so'z" 2010, – B. 105

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

Генриха Гейне мы наблюдаем несколько подобных изображений птиц:

Chiqib olib tog' cho'qqisiga
Berilaman yig'loq tuyg'uga:
"Nega endi qush bo'lmadim!" deb,
Yosh to'kaman botib qayg'uga.
Nega endi qadirg'ochmasman,
– Men sen tomon uchardim darhol.
Va derazang ro'parasiga
In qurardim beshak, o'ujamol.
Nega endi bulbul emasman,
– Men uchardim sen tomon mamnun
Va eng yoniq qo'shiqlarimni
Senga atab kuylardim har tun.
Nega endi chug'urchuqmasman, –
Men qo'nardim borib ko'ksingga.
Chunki bemor chug'urchuqlarni
Davolamoq odatdir senga!

Ласточка – птица, живущая вместе с людьми в их домах, часто используемая в узбекской литературе. Лирический герой Хейна мечтает стать ласточкой еще и потому, что хочет прожить с ним всю оставшуюся жизнь. Эта птица распространена на всех континентах мира и, естественно, Гейне не является чужим образом. В немецкой версии ласточку еще называют швальбе:

Wenn ich eine Schwalbe wäre,
So flög' ich zu dir, mein Kind,
Und baute mir mein Nestchen,
Wo deine Fenster sind.

В следующем абзаце слово «бюльбюль» также переводится следующим образом:

Wenn ich eine Nachtigall wäre,
So flög' ich zu dir, mein Kind...

Эти птицы чужды не всем народам. В четвертом абзаце также представлен образ Чугурчука:

Wenn ich ein Gimpel wäre,
So flög' ich gleich an dein Herz...

Гимпел – это вид птиц, распространенный преимущественно в Европе, а его окрас состоит из красноватых или различных светлых тонов. Самцы этой птицы поют, чтобы позвать свою половинку. Поскольку песня эта очень грустная, она близка образу соловья по смыслу боли, выраженной возлюбленным в стихотворении. В общем, поскольку и воробей, и Гимпел относятся к семейству воробьиных, то, похоже, переводчик отдал предпочтение этому варианту. В переводе такие специфические изменения используются для удобства читателя и лучшего объяснения содержания стихотворения. Нахождение и использование похожих изображений показывает мастерство переводчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Генрих Хейн <https://heinrix-hayne-qo'shiqlar-kitobi>
2. Переводы Хуршида Даврана. www.kh-davron.uz
3. Переводы Абдуллы Шера, 2003. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/abdulla-sheer-sheerlar.html>
4. Каримов Шавкат. История немецкой литературы. - Т.: «Классическое слово». 2010. – Б. 105.
5. Алишер Навои. Сборник совершенных произведений, том 4. Хзаин уль-Маани. Наводир уш-шабаб (газель 427), - Т.: Фан"
6. Abdurahmonovna, B. M. (2022). Identifying Various Forms Of Language Learning

- Activities In Teaching Language Skills. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04), 76-79.
7. Abdurahmonovna, B. M. (2021). The importance of phonetics in learning foreign language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(8), 39-45.
 8. Abdurahmonovna, B. M. (2021). Interactive methods and their role in education in the university. *Academia Globe*, 2(6), 90-92.
 9. Mukhabbat, B. (2017). Modern English Educational Vocabulary Of Language In Research Trants. *Интернаука*, (9-3), 5-7.
 10. Shokirovna, Z. S. (2023). REALITIES AND THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH IN" NAVOI" OYBEK. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 2(4), 110-113.
 11. Shokirovna, J. S. (2022). HOMONYMY AND POLYSEMY. THEIR COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS.
 12. Sh, J. S. (2021). COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS OF HOMONYMY AND POLYSEMY IN ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 93–97.
 13. Shokirovna, J. S. (2023). THE TERM NATIONAL COLOR, ITS STUDY IN LITERATURE AND ITS SCOPE. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 20, 69-72.
 14. Sadikovna, M. M. (2021). THE ORIGIN OF PROVERBS AND SAYINGS. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 106–110.
 15. Sadikovna, M. M. (2023). Features of literary translation. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 2(4), 80-83.
 16. Sadykovna, M. M. (2021, November). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PAIRS AND GROUP WORK IN THE CLASSROOM. In *E-Conference Globe* (pp. 7-9).
 17. Sadikovna, M. M. (2020). Improvement Of Mechanisms For Teaching Theory And Practical Skills Of Future Russian Teachers Using Media Technologies. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.
 18. Bakoyevna, I. M. (2021). Communicative Competence In Language Teaching. *Academia Globe*, 2(6), 315-318.
 19. Ikromova, M. B. (2020). CHET TILI DARSLARIDA INNOVATIONTEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. \Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 564-566).
 20. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
 21. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
 22. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
 23. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176
 24. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
 25. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
 26. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
 27. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal № 21* (103) June 2019 г.

28. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
29. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
30. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
31. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
32. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
33. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
34. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
35. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
36. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
37. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
38. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
39. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
40. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
41. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
42. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
43. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF

- PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
44. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
45. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
46. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
47. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
48. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
49. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
50. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
51. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
52. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
53. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
54. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
55. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
56. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>